

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7534786>

ELSEVIER

Б.С.Юлдашев

старший преподаватель

Ферганского Медицинского Института Общественного Здоровья.

Abstract: В данной статье изучена распространенность неинфекционных заболеваний среди жителей города Ферганы, факторы риска заболеваний, профилактика заболеваний, путем координации профилактической работы, проводимой лечебно-профилактическими учреждениями, с городским махаллинскими сходами и другими организациями учреждениями города. Проанализированы вопросы профилактики заболевания сердечно-сосудистой системы, органов дыхания и эндокринной системы, снижения их осложнений в результате раннего выявления заболевания. В целях повышения эффективности профилактической работы отдельно показаны антропометрические осмотры, адресный скрининг граждан в возрасте 40 лет и старше, создание профилей здоровья каждой махаллы.

Keywords: неинфекционные заболевания, профилактика, целевой скрининг, профиль здоровья, факторы риска, всемирная организация здравоохранения, здоровый образ жизни, структура заболеваний.

Received: 12-01-2023

Accepted: 13-01-2023

Published: 22-01-2023

About: FARS Publishers has been established with the aim of spreading quality scientific information to the research community throughout the universe. Open Access process eliminates the barriers associated with the older publication models, thus matching up with the rapidity of the twenty-first century.

IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF PREVENTIVE MEASURES TO PREVENT NON-COMMUNICABLE DISEASES AMONG THE POPULATION

Abstract: His article studied the prevalence of non-communicable diseases among residents of the city of Ferghana, risk factors for diseases, disease prevention, by coordinating the preventive work carried out by medical institutions with city mahalla gatherings and other organizations and institutions of the city. The issues of prevention of diseases of the cardiovascular system, respiratory organs and endocrine system, reduction of their complications as a result of early detection of the disease are analyzed. In order to increase the effectiveness of preventive work, anthropometric examinations, targeted screening of citizens aged 40 years and older, and the creation of health profiles for each mahalla are shown separately.

Keywords: noncommunicable diseases, prevention, targeted screening, health profile, risk factors, World Health Organization, healthy lifestyle, disease structure.

Received: 12-01-2023

Accepted: 13-01-2023

Published: 22-01-2023

About: FARS Publishers has been established with the aim of spreading quality scientific information to the research community throughout the universe. Open Access process eliminates the barriers associated with the older publication models, thus matching up with the rapidity of the twenty-first century.

Актуальность темы. Сердечно-сосудистые заболевания, онкологические заболевания, хронические респираторные заболевания легких, сахарный диабет и другие неинфекционные заболевания являются основными причинами заболеваемости и смертности во всем мире. Они также являются одной из основных причин предотвратимой заболеваемости и связанной с ней инвалидности. Эту группу заболеваний объединяют общие факторы

риска, социально-экономические детерминанты, и для их профилактики и борьбы применяются одни и те же меры. По данным ВОЗ, ежегодно во всем мире около 57 млн. умирают люди, из них 36 миллионов. Около 63% смертей вызваны неинфекционными заболеваниями. Около 14 млн. человек не доживает до 70 лет, то есть рано умирает. При этом, по прогнозам ВОЗ, если не будут приняты действенные меры, смертность от неинфекционных заболеваний будет продолжать расти и в 2030 году достигнет почти 75%.

Теоретическая и практическая значимость исследования. Важным шагом в совершенствовании благородного дела формирования здорового образа жизни путем реализации комплексных мер по снижению бремени неинфекционных болезней для общества было Постановление Президента Республики «О мерах по профилактике неинфекционных заболеваний, поддержке здорового образа жизни и повышению уровня физической активности населения», принятое Президентом Республики 18 декабря 2018 г. На основании этого документа Министерством здравоохранения Республики Узбекистан разработана концепция профилактики неинфекционных заболеваний, поддержки здорового образа жизни населения и повышения уровня физической активности на 2019-2022 годы. Согласно этой концепции более важными являются профилактика неинфекционных заболеваний населения, поддержка здорового образа жизни и повышение уровня физической активности населения. По статистическим данным в 2017 году, 78% всех смертей в республике вызваны неинфекционными заболеваниями. В 2021 году в общей структуре стандартизированных причин смерти по полу и возрасту на первом месте стоят болезни системы кровообращения (63 процента), в том числе ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия и ее осложнения (инфаркт миокарда, кровоизлияние в мозг), за ними следуют опасные опухоли (8 процентов), диабет (3 процента) и хронические респираторные заболевания (3 процента). Специалисты подчеркивают, что предотвратить неприятные ситуации, наблюдаемые в нашей стране из-за неинфекционных заболеваний, можно путем совершенствования системы профилактики опасных факторов и оказания своевременной медицинской помощи больным, страдающим неинфекционными заболеваниями. По статистическим данным, в ближайшие 3 года в структуре общей заболеваемости жителей города ведущее место занимают болезни органов дыхания, крови и органов кроветворения, болезни органов пищеварения, болезни эндокринной системы и системы кровообращения.

Постановка и методы научной проблемы. Большое значение придается профилактике неинфекционных заболеваний, предупреждению

заболеваний, связанных с неправильным питанием, и уменьшению их распространения, организации широкомасштабной просветительской работы по повышению физической активности населения, усилению пропаганды правильного питания как гарантия здорового образа жизни населения. Целью данного исследования является: изучить распространенность неинфекционных заболеваний среди населения города Ферганы, являющегося центром области. Решено провести исследование о степени интеграции профилактической работы, проводимой лечебно-профилактическими учреждениями города, с деятельностью махаллинскими активами города по борьбе с вредными привычками, повышению медицинской культуры семьи, проведению мероприятий по физической активности и правильному питанию, в вопросах факторов риска заболеваний, в борьбе с ними и в профилактике заболеваний. Исследовательская работа проводилась с организационно-методическим и статистическим отделом городского медицинского объединения, а также с семейными поликлиниками города Ферганы.

Основная часть. К работе первичных медико-санитарных учреждений города Ферганы применены требования клинических протоколов, стандартов и рекомендаций Всемирной организации здравоохранения по артериальной гипертензии, сахарному диабету, бронхиальной астме и хронической обструктивной болезни легких и другим неинфекционным заболеваниям. При оказании первичной медико-санитарной помощи населению проводилась планомерная работа по обеспечению выполнения задач, поставленных подходом «Махаллабай», сформированы участковые врачебные бригады. Семейные поликлиники разделили население на группы риска по результатам оценки состояния здоровья и заболеваемости прикрепленного населения. В целях создания «Профиля здоровья» населения по неинфекционным заболеваниям в 70 махаллях города Ферганы в 2021 году проведены антропометрические обследования 257 200 (90,7%) семей (домохозяйств). В Ферганском городском медобъединении были сформированы «классификационные группы» с целью оценки состояния здоровья населения по результатам обследования. По итогам обследования населения приведены следующие результаты классификации состояния здоровья по 7 семейным поликлиникам г. Ферганы: 87 765 человек в 1-й опорной группе здоровья (34,4%), 82 032 человека во 2-й группе низкого риска (32,1%), 79 041 человек в 3-й группе среднего риска. 31,0%), 4-ю группу высокого риска составили 6362 человека (2,5%). Начиная с января 2021 года систематически проводились скрининг 75 625 жителей города Ферганы с целью определения сердечно-сосудистого риска (артериальная гипертензия,

инфаркт миокарда, инсульт, сахарный диабет и другие факторы риска) у граждан в возрасте 40 лет и старше. Результаты скрининг: у 28874 человека имели место повышенное артериальное давление, 30596 человек имели повышенный ИМТ, 4122 человека имели повышенный уровень холестерина в крови, 4053 человека имели повышенный уровень сахара в крови. Исследования показали что : у 15 621 человека. низкое потребление овощей и фруктов т.е.употребляют меньше 400 г фруктов и овощей, 14413 горожан много употребляют сладкое, 17214 горожан употребляют много жиров, 13087 горожан употребляют большое количество соли, 15979 горожан имеют низкий уровень физической активности, 13059 горожан курят сигареты, 6294 горожанина употребляют алкоголь. Эти показатели в 3 раза превышают показатели, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения. В свое время все данные по вышеуказанным группам анализированы в разрезе семей (по домохозяйствам). В соответствии с установленными правилами, для лиц, относящихся к каждой группе риска, семейные врачи, а также профильные специалисты обеспечивали составление и реализацию индивидуальных планов по формированию здорового образа жизни, отказа от вредных привычек, по показаниям дообследования этих лиц и проведению лечебно-реабилитационных мероприятий. Тем не менее, по итогам 2021 года первичная заболеваемость сердечно-сосудистыми заболеваниями среди населения Ферганы составила -12993 (2020 год -7306), а эндокринными заболеваниями -581 (2020 год -959).

Заключение и рекомендации:

- в связи с тем, что пропаганда и формирование здорового образа жизни среди населения имеет важное значение в защите их от неинфекционных заболеваний и их опасных факторов, она требует участие не только медицинских работников, но и координации работ а так же активное участие представителей широкой общественности, активистов махаллинских сходов и взаимодействия с другими ведомствами и организациями города;

- городскими медицинскими учреждениями в сотрудничестве с ведомствами и организациями на местах проводится большая пропагандистская работа и мероприятия по привлечению населения к формированию здорового образа жизни. Но их эффективных результатов пока недостаточно. Во многих случаях реализуемые в этом направлении меры остаются только количественно-статистически обоснованными показателями;

- необходимо формировать принципы здорового образа жизни среди различных слоев населения, повышать медицинскую культуру, эффективно использовать возможности информационно-коммуникационных технологий для профилактики неинфекционных заболеваний. Опираясь на опыт работы

отделных махаллинских сходов в городе, организовать каналы «Здоровье», через них и других социальных сетей Интернета с привлечением ведущих специалистов с целью повышение информированности населения о факторах риска неинфекционных заболеваний;

- обучение граждан использованию «Медицинского калькулятора», размещенного на Интернет-сайтах, и определение с его помощью состояние своего здоровья и уровня опасных факторов, повысит ответственность граждан за свое здоровье;

- на основании существующих критериев рекомендуется делать правильные выводы относительно эффективности проводимой работы по формированию здорового образа жизни среди населения и ее результатов при оценке основных показателей, определяющих деятельность учреждений первичной медико-санитарной помощи. Это, в свою очередь, обеспечивает повышению качество профилактической работы и полное выполнение задач, возложенных на медицинские учреждения;

- международный опыт показывает, что снижение факторов риска может предотвратить 80% сердечно-сосудистых заболеваний, 80% диабета 2 типа и 70-80% хронических заболеваний легких. На основании вышеизложенных можно сделать вывод: определение артериальную гипертензию и сахарный диабет 2 типа на ранних стадиях их развития, позволяет своевременно оказывать помощь людям с факторами риска и эффективно их лечить, а также снизит на 50%. вероятность будущих осложнений и связанные с ними дорогостоящих лечебных мероприятий.

ЛИТЕРАТУРА И ДОКУМЕНТЫ:

1. Постановление №ПП-4063 Президента Республики Узбекистан.
2. Указ Президента Республики Узбекистан № УП-6110.
3. Указ Президента Республики Узбекистан № УП-4897.
4. Указ Президента Республики Узбекистан № УП-6099.
5. Постановление Президента Республики Узбекистан №ПП-4891.
6. Министерство здравоохранения Республики Узбекистан, Всемирная организация здравоохранения. «Внедрение адаптированных клинических протоколов по неинфекционным заболеваниям в учреждениях системы первичной медико-санитарной помощи;
7. ВОЗ Европейский план действий по НИЗ. 2013
8. ВОЗ.Национальный план действий по НИЗ. 2013
9. Бахритдинов Ш.С. «Основы здорового образа жизни». 2017

10. Иргашев Ш.Б. «Современные тенденции формирования здорового образа жизни у населения, основы валеологии» 2008 г.
11. O.R Parpiyeva, Ostanaqulov A.D //Health theory// Международный научно-практический журнал “Форум молодых ученых”. Вып №6 (34) 2019. 26-29 page.
12. Odinaxon Raxmanovna Parpiyeva, Eleonora Topvoldievna Mirzajonova // The role of psycho-oncology in the treatment of cancer patients// Texas Journal of Medical Science. Vol. 9. 06-2022. 14-17 page.